

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 2 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 2 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 2

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 2

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-2>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

FILOLOGIYA

1. Ашимханова Светлана Ашимхановна, Абдуллаева Айнур Аскарровна РОЛЬ СРАВНЕНИЙ КАК ОБРАЗНОЕ СРЕДСТВО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ.....	8
2. Murodov G‘ayrat Nekovich EPOS VA ROMAN: ADABIY-BADIY BOG‘LANISHLAR.....	13
3. Чупонов Отаназар Отажонович РУКОПИСНЫЕ КНИГИ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК.....	20
4. Худайбергенова Умида Комилджановна СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭРГОНОМОВ.....	26
5. Pardayeva Sojida Ahmatovna WHAT IS PRAGMALINGUISTICS IN LINGUISTICS?.....	34
6. Зеленина Тамара Ивановна, Тойкина Ольга Владимировна МНОГОЯЗЫЧИЕ И МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКОВ.....	39
7. Tursunbaeva Gulruh Mukhametovna SELECTED FEATURES OF FILM TRANSLATION AS THE KEY ISSUE IN ACQUIRING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE.....	45
8. Gadoyeva Mavlyuda Ibragimovna INSON TANA A‘ZOLARI HAQIDAGI TOPISHMOQLARNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI.....	51
9. Маркин Владимир Васильевич, Маркина Полина Владимировна СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ: СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ.....	58
10. Ашимханова Светлана Ашимхановна, Абдуллаева Айнур Аскарровна РОЛЬ МЕТАФОР КАК ОБРАЗНОЕ СРЕДСТВО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ.....	64
11. Абдиева Камола Аслидин кизи ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО КОРПУСА.....	70

IQTISODIYOT

1. Xaydarov Ixom To‘xtayevich SUG‘URTA SOHASIGA OID TERMINLAR TAHLILI.....	76
2. Кипкеева Асият Магомедовна ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ СТРАНЫ.....	81
3. Annazarova Barno Rustamovna RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINI RO‘YHATGA OLISH JARAYONLARINI SAMARALI TASHKIL ETISH HOLATINING TAHLILI.....	86

PEDAGOGIKA – PSIXOLOGIYA

- 1. Ибраимов Холбой Ибрагимович**
ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТДА ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМ МУАММОЛАРИ ВА
РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....92
- 2. Urazbaeva Dilbar Abdullaevna**
SUT BEZI SARATONI TASHXISLI BEMORLARDA KASALLIKKA MUNOSABAT TIPI
NAMOYON BO‘LISHINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....97
- 3. Kalandarova Madina Bahadirovna**
PERINATAL PSIXOLOGIYADA PSIXODIAGNOSTIK METODIKALARNI QO‘LLASH....105
- 4. Хазова Светлана Абдурахмановна, Рукавишников Дина Рафаиловна**
СВЯЗЬ ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПО ПОВОДУ
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.....111
- 5. Jumaniyazova Imira Kamiljanovna**
INSULT KASALLIGINING TIBBIY - PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINING NAZARIY
VA AMALIY TAHLILI.....117
- 6. Sadikova Umida Botirovna**
QANDLI DIABET KASALLIGI TASHXISI QO‘YILGAN BEMORLARNING
PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....123
- 7. Парфёнова Татьяна Вячеславовна**
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ КОСВЕННЫХ СВИДЕТЕЛЕЙ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО
МАКРОСОЦИАЛЬНОГО СОБЫТИЯ.....128
- 8. Kasimova Xulkar Atabayevna**
NOGIRONLIGI BO‘LGAN TALABALARNING KOPING STRATEGIYALARI
BO‘YICHA OLINGAN NATIJALARNING PSIXOLOGIK TAVSIFI.....132
- 9. Силина Елена Алексеевна, Крюкова Татьяна Леонидовна**
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НАСИЛИИ В ОТНОШЕНИЯХ ПАРТНЕРОВ.....138
- 10. Jumaniyozova Nasiba Ramatillayevna**
AUTIST BOLALAR BILAN ISHLOVCHI MUTAXASSISLARDA PSIXOLOGIK
STRESSNING NAMOYON BO‘LISHI.....144
- 11. Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna, Fozilova Sabohat Nodir qizi**
PEDAGOGLARDA KASBIY ZO‘RIQISHNI NAMOYON BO‘LISHI VA UNI
KORREKSIYASI.....149
- 12. Qurbonova Shaxloxon Bahodirovna**
GENDER IJTIMOIVLASHUV TUSHUNCHASI VA DIFFERENSIAL FARQLARNING
O‘ZIGA XOSLIGI.....155

TIBBIYOT

- 1. Abdullayev Ravshanbek Babajonovich, Bakhtiyarova Aziza Maqsudbekovna**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF PEPTIC ULCER DISEASE IN ELDERLY RESIDENTS
OF THE KHOREZM REGION.....161
- 2. Назарова Малохат Бердибаевна, Адилбеква Дилором Бахтиёровна**
ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА МАТЕРИ НА СОСТОЯНИЕ
ПЕЧЕНИ ПОТОМСТВА.....166

TARIX

- 1. Mustafa Demirci**
THE GREAT SCHOLAR OF THE MAMUNIDS PALACE: ‘ABU SAHL ISĀ B. YAḤYĀ AL
MASĪNĪ, THE TEACHER OF IBN SĪNA AND BĪRUNĪ, AND HIS UNDISCOVERED
SCIENTIFIC HERITAGE.....172
- 2. Нодира Кадамовна Нуруллаева**
ГОСУДАРСТВО МАЪМУНИДОВ: МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И
РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ.....184
- 3. Лухманова Зарина Талибовна**
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ: МЕТОДИКА РАСЧЕТА.....191
- 4. Ashirov Adhamjon Azimbayevich, Karimov Umrbek Davronbekovch**
O‘ZBEK XALQINING EKIN-TIKINCHILIK MAROSIMLARIDA DINIY VA MILLIY
QADRIYATLAR SIMBIOZI.....209
- 5. Matkarimova Sadokat Maksudovna**
XX ASR OXIRI – XXI ASR BOSHLARIDA TAOMLANISH MADANIYATI
TARAQQIYOTIDAGI O‘ZGARISHLAR.....215
- 6. Masharipova Gularam Kamilovna**
ABU RAYHON BERUNIY VA ABU ALI IBN SINO ASARLARINING XORIJDIFI
NUSXALARI HAQIDA.....220
- 7. Ғайбулла Бобоёрв Боллиевич, Шоҳрухмирзо Исмоилов Закиржон ўғли**
АБУ РАЙХОН БЕРУНИЙНИНГ “ОСОР УЛ-БОҚИЙА” АСАРИДАГИ ЎҒУЗ ТУРКЛАРИ
БОШҚАРУВЧИЛАРИНИНГ УНВОНИ “ХОНУВТА”МИ ЁКИ “ЖАБҒУЙА”?.....231
- 8. Abdalov Umidbek Matniyazovich, Pulatov Muhridin**
XORAZMSHOHLAR DAVLATIDAGI IJTIMOY-IQTISODIY MUNOSABATLARGA OID
BA’ZI MASALALAR.....236
- 9. Egamberdieva Nigora Azadovna**
O‘ZBEKISTONDA DAVLATCHILIK SHAKLLANISHINING OMILLARI VA TARIXIY
ILDIZLARI.....242
- 10. Davlatova Saodat Tilovberdiyevna, Matkarimova Nazokat Maksudovna**
МАЪМУНИЙ ХОРАЗМШОҲЛАР ДАВЛАТИНИНГ “ОЛТИН ДАВРИ”
ВА МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ ОЛИМЛАРИНИНГ МУСИҚА ИЛМИ
СОҲАСИДАГИ ФАОЛИЯТИ.....249

Лухманова Зарина Талибовна,
PhD по политическим наукам
Школа цифровых технологий "School 21"
E-mail.: ZLukhmanova@gmail.com

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ: МЕТОДИКА РАСЧЕТА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12515730>

АННОТАЦИЯ

Статья анализирует существующие индексы оценки молодежной политики на международном и национальном уровнях. Автор сравнивает методологии этих индексов и определяют наиболее подходящие для Узбекистана, обсуждается выбор переменных для индекса и методы сбора данных.

Предложенный индекс состоит из шести индикаторов, охватывающих различные аспекты молодежной политики, включая социально-экономическое положение молодежи, социальную активность молодежи, деятельность государственных органов по реализации молодежной политики, государственную молодежную политику и ее инфраструктуру, информационно-коммуникационные технологии и молодежь, а также финансирование молодежной политики. государственной молодежной политики. Автор предлагает методологию расчета каждого компонента и предлагают формулы для их объединения в общий индекс эффективности государственной молодежной политики.

Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, индекс молодежной политики, оценка молодежной политики, Узбекистан, методология индекса, переменные индекса, шестикомпонентная модель, индикаторы молодежной политики, показатели молодежной политики.

Luxmanova Zarina Talibovna,
Siyosiy fanlar bo'yicha PhD
"School 21"raqamli texnologiyalar maktabi
E-mail.: ZLukhmanova@gmail.com

YOSHLAR SIYOSATINING SAMARADORLIGI: HISOBLASH METODOLOGIYASI

ANNOTATSIYA

Maqolada xalqaro va milliy darajadagi yoshlar siyosatini baholashning mavjud indeksleri tahlil qilingan. Muallif ushbu indeksning metodologiyasini taqqoslaydi va O'zbekiston uchun eng mosini aniqlaydi, indeks uchun o'zgaruvchilarni tanlash va ma'lumotlarni yig'ish usullarini muhokama qilingan.

Taklif etilayotgan indeks yoshlar siyosatining turli jihatlarini, jumladan, yoshlarning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli, yoshlarning ijtimoiy faolligi, davlat organlarining yoshlar siyosatini

amalgama oshirish bo'yicha faoliyati, yoshlar siyosati va uning infratuzilmasi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, yoshlar siyosatini moliyalashtirish va yoshlarga oid davlat siyosati ko'rsatkichlaridan iborat. Muallif har bir komponentni hisoblash metodologiyasini taklif qiladi va ularni davlat yoshlar siyosati samaradorligining umumiy indeksiga birlashtirish uchun formulalarni taklif qiladi.

Kalit so'zlar: yoshlar, yoshlar siyosati, yoshlar siyosati indeksi, yoshlar siyosatini baholash, O'zbekiston, indeks metodologiyasi, indeks o'zgaruvchilari, olti komponentli model, yoshlar siyosati ko'rsatkichlari, yoshlar siyosati ko'rsatkichlari.

Lukhmanova Zarina Talibovna,

PhD in Political Science

School of Digital Technologies "School 21"

E-mail.: ZLukhmanova@gmail.com

THE EFFECTIVENESS OF YOUTH POLICY: CALCULATION METHOD

ABSTRACT

The article analyzes the existing indices of evaluation of youth policy at the international and national levels. The author compares the methodologies of these indices and determines the most suitable ones for Uzbekistan, discusses the choice of variables for the index and data collection methods.

The proposed index consists of six indicators covering various aspects of youth policy, including the socio-economic situation of youth, social activity of youth, the activities of state bodies for the implementation of youth policy, state youth policy and its infrastructure, information and communication technologies and youth, as well as financing of youth policy. state youth policy. The author proposes a methodology for calculating each component and suggests formulas for combining them into a common index of the effectiveness of state youth policy.

Keywords: youth, youth policy, youth policy index, youth policy assessment, Uzbekistan, index methodology, index variables, six-component model, youth policy indicators, youth policy indicators.

ВВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ.

В условиях, когда в мире углубляется процесс глобализации, молодежная политика становится актуальной для каждой страны поскольку молодежь является важным стратегическим ресурсом. Согласно данным, «к 2055 году население мира достигнет 11 миллиардов человек, и большинство из которых будут составлять молодые люди» [1]. Данная демографическая тенденция свидетельствует о наличии и развитии «молодежного бугра» [2], являющегося фактором стабильности. Поэтому странам с высокой долей молодежи для поддержания стабильности необходимо проводить конструктивную молодежную политику, полностью отвечающую их потребностям и желаниям [3].

Существует множество фундаментальных исследований о том, как правящие круги, в период тектонических политических изменений, происходивших в странах мира, использовали фактор молодежи для достижения своих целей. В частности, в ходе осуществления

«Арабской весны» молодежный фактор был идентифицирован как основная движущая сила в реализации массовых акций протеста. Анализ зарубежных исследований в этом направлении показывает, что молодежь сыграла роль главного «катализатора», спровоцировавшего эти нестабильности. В этой связи является актуальным изучение эффективности реализации молодежной политики.

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМЫ И МЕТОДЫ.

В условиях современной действительности ситуация касательно оценки и решения проблем молодежи все более становится актуальной. Сегодня все больше международных организаций признают роль молодежи в поддержке стабильности и миростроительства [4]. В свою очередь, государства также заинтересованы в развитии молодежи, предоставляя все условия для поддержки и развития молодых. Поскольку молодежь стала капиталом для государства и актором, участвующим в принятии решений. В этой связи, сегодня можно видеть, насколько сильно развивается и модифицируется молодежная политика стран.

Для поддержания национальной стабильности необходимо проводить эффективную молодежную политику, которая, с одной стороны, будет отвечать потребностям молодежи, а с другой позволять государству контролировать стабильность. Это говорит о том, что при проведении молодежной политики государству необходимо применять механизм оценки эффективности молодежной политики.

Поиск ответа показателей эффективности молодежной политики являются трудоемкими, даже исходя из самого понимания молодежной политика, как мы определили выше [5]. Молодежная политика охватывает все отрасли развития общества, начиная от рождения, образования, трудоустройства до социальной адаптации. В частности, сама концепция молодежной политики интерпретируется по-разному. Например, «молодежная политика определяется как отношение государства, общества и его различных групп, классов и социальных институтов к молодежи как социальной группе. В то же время он обеспечивает особое направление деятельности государства, политических партий, общественных объединений и других общественных институтов. Его цель-оказывать четкое влияние на социализацию молодежи, ее социальное развитие и на будущее общества» [6]. В свою очередь, индекс является не только оценочным механизмом, но и механизмом контроля для негосударственных организаций. Соответственно, в измерении эффективности молодежной политики оцениваются различные отрасли, начиная с развития молодежи до предоставленных условий для молодежи со стороны государства, для измерения которых были сформированы различные индексы, о которых мы поговорим ниже.

На сегодняшний день в мире сформированы различные индексы международного и национального характера, оценивающие уровень состояния и развития молодежи, в частности: Индекс развития молодежи UNESCO, Индекс развития молодежи (The Commonwealth) [7], Глобальный Индекс благополучия молодежи [8], Индекс молодежного прогресса [9] и другие индексы, применяющиеся на национальных и региональных уровнях. Индексы мирового уровня позволяют оценить и сравнить развитие молодежи на национальном уровне, а также на кросс-национальном уровне.

На национальном уровне индексы применяются в зависимости от специфики государственности и его развития, многие государства пользуются уже сформированной методологией со стороны Международных организаций, таких как **ООН**, **ЮНЕСКО**, и т.д. Более того, помимо международных организаций, индексами все больше интересуются международные компании, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита, в частности **Deloitte** и другие.

В странах ближнего зарубежья также сформированы индексы, позволяющие государствам на национальном уровне оценивать состояние молодежи в стране. Например, в Российской Федерации в 2000-х годах был разработан Индекс развития молодежи с использованием методологии Индекса человеческого развития для комплексной оценки потенциала молодого поколения [10]. В **Республике Казахстан** со стороны Научно-исследовательского центра «Молодежь» измеряется **Уровень благополучия молодежи** [11], в **Республике Кыргызстан** разработан Индекс благополучия и развития молодежи (ИБРМ) [12].

Индекс позволяет органам государственной власти, бизнесу и организациям гражданского общества систематически выявлять и определять приоритеты потребности молодых людей, устранять барьеры, с которыми они сталкиваются при соблюдении их прав,

и предоставлять ресурсы, необходимые для формирования более эффективного молодого общества.

Исходя из выше проанализированного, на сегодняшний день в мире много измерительных механизмов касательно развития молодежи как на национальном уровне, так и на международном. Следует отметить и тот факт, что в Узбекистане отсутствует индекс измерения реализации молодежной политики. Однако этот механизм полезен для видения и стратегической реализации молодежной политики.

Поскольку наличие измерительного конструкта по реализации молодежной политики позволяет:

- органам государственной власти, бизнесу и организациям гражданского общества систематически выявлять и определять приоритеты потребностей молодых людей, устранять барьеры, с которыми они сталкиваются при соблюдении их прав для достойного существования (образование, трудоустройство и т.п.), и предоставлять ресурсы, необходимые для формирования более эффективного молодого гражданского общества;

- оценивать уровень развития молодежи, а также эффективность реализации молодежной политики на национальном и региональном уровнях, а также эффективность действующих акторов;

- международным организациям и частному сектору выявлять потребности молодых людей, поскольку это служит основой для гуманитарной и финансовой работы организаций и компаний на национальном уровне;

- понять потребности молодежи, и на местном уровне реализовать рентабельные инвестиционные проекты;

- производить контроль в реализации и исполнении целей и задач молодежной политики со стороны политических партий и общественных организаций;

- поддержать стабильность в государстве.

Последнее повышает актуальность наличия индекса для поддержания стабильности политического режима. В этой связи в следующем разделе со стороны авторов будет предложен механизм оценивания эффективности молодежной политики на примере Республики Узбекистан на основе данных Хорезмской области в разрезе районов (для оценки устойчивости математической модели).

Методика подсчета переменных национального индекса измерения молодежной политики Республики Узбекистан

Выше мы выявили, что молодежная политика включает большое количество направлений развития молодых людей. В этой связи для более полного понимания природы молодежи и перспективы ее развития мы предполагаем, что Национальный индекс измерения молодежной политики будет состоять из шести индикаторов, включающих в себя 60 показателей. В частности, такие индикаторы как: 1) «социально-экономическое положение молодежи»; 2) «социальная активность молодежи»; 3) «деятельность органов государственной власти по реализации ключевых направлений государственной молодежной политики»; 4) «государственная молодежная политика и ее инфраструктура»; 5) «информационно-коммуникационные технологии и молодежь»; 6) «финансирование государственной молодежной политики». Поскольку данные измерения позволяют оценить состояние молодежной политики в государстве, исходя из трех аспектов: состояние молодежи, условия предоставленных возможностей для молодежи и эффективность государственной молодежной политики.

Индикатор «Социально-экономическое положение молодежи» направлен на определение состояния и положения молодежи в государстве. Индикатор состоит из пяти субиндикаторов: социально-демографические показатели – фундаментальный показатель, продолжительности жизни, здоровье, семья, занятость молодежи и образование.

Социально-демографические характеристики являются общими показателями в модели для построения индекса. Вместе с этим, показатели используются для построение каждого индикатора индекса. Одной из ключевых переменных в этом показателе является миграция. Это связано с тем, что «миграция влияет на динамику молодежного населения, измеряя его демографические характеристики, этнический и религиозный состав, и эта переменная также рассматривается в экономическом, политическом и социальном контексте» [13]. Безусловно, наличие значительной образовательной и трудовой миграции в стране все больше актуализирует включение данного показателя в данный индекс. Численность мигрирующей молодежи за границу, согласно данным показателям статистического комитета Узбекистана, миграцию можно разделить на три показателя, исходя из цели поездки молодого человека за границу, в частности: учебная миграция, трудовая миграция и другие виды миграции.

Анализ источников, посвященных изучению миграционной ситуации в стране, позволил определить наиболее оптимальный вариант расчета данного показателя. Этот показатель дает оценку интенсивности миграции молодежи и использует относительную меру числа миграций, разделенную на среднегодовое население страны [14]:

$$K = \frac{(M_1 + M_2 + M_3)}{P} * C, \quad (2)$$

где « M_1 - число трудовых мигрантов, M_2 - число образовательной миграции, M_3 -- число мигрантов или миграций среди молодежи по иным причинам (совокупность миграции среди молодежи); P -- численность молодежи на данной территории; C -- константа, равная единице, **100** (тогда результат выражается в показателе «на сто человек населения»), но чаще всего -- **1000**. В последнем случае результаты выражаются в промилле или -- «на тысячу населения». Если величины малы, имеет смысл производить деление на десять тысяч населения ($C = 10000$)» [15]. В данном исчислении уровней города/района будет применена константа 1000 (Денисенко, Калмыкова 2009) [16].

Субиндикатор «продолжительность жизни, здоровье» - показатель рассчитывается, исходя из анализа работ медико-биологических исследований, расчет годового показателя смертности проводится с учетом причин смертности среди молодежи, где константой является **100000**. Данному подходу также придерживаются Ю.И. Иванов и О.Н. Погорелюк, в частности:

$$K = \frac{a}{b} * 100\ 000, \quad (3)$$

где K -- годовой показатель смертности; a --- сумма наблюдений, умерших от различных болезней, несчастных случаев, умышленного убийства и суицида среди молодежи данной территории; b -- численность молодежи на данной территории.

Для определения субиндикатора «семья» «рассчитывались общие показатели разводимости».

«Общий коэффициент разводимости представляет собой число разводов в расчете на **1000** населения, в определенном временном отрезке, то есть может быть месяц, квартал, год или более:

$$d = \frac{D}{S * T} * 1000, \quad (4)$$

где d -- общий коэффициент разводимости за период времени; D -- абсолютное число разводов за период времени; S -- число зарегистрированных браков; T -- число лет, входящих в рассматриваемый период времени».

Расчет переменной «занятость молодежи» осуществлялся по формуле национальных расчетов, только по наблюдениям молодежи, а именно численность молодежи, нуждающейся в трудоустройстве (безработные), определяется вычитанием из численности трудовых ресурсов, занятых и экономически неактивного населения по формулам:

$$U = LR - E - EIP, \quad (5)$$

где U -- незанятая молодежь, нуждающаяся в трудоустройстве (безработные); LR -- трудовые ресурсы; E -- занятые; EIP -- экономически неактивная молодежь.

Для расчетов переменных, касающихся «образования» [17], не применялась никакая-либо система оценивания международных расчетов качества образования, наподобие PISA [18], PIRLS [19], TIMSS [20] и др., брались относительные показатели поступления выпускников в вузы, а также трудоустройство после окончания профессиональных учебных заведений и вузов без учета трудоустройства по специальности, исходя из существующих объективных и субъективных условий в регионах.

$$Edu = \frac{a}{b} * C, \quad (6)$$

где Edu -- уровень образования, a -- количество выпускников; b -- количество поступивших в вузы/трудоустроенных; C -- константа 100.

Сравнение полученных переменных показало, что полученные переменные мультипликативные, соответственно для определения состояния и положения молодежи переменные были размножены [21].

Индикатор «Социальная активность молодежи» состоит из следующих субиндикаторов: общественно-политическая активность молодежи, трудовая и деловая активность молодежи, творческая активность, спортивная активность, а также, в частности, в виде негативного эффекта взята такая переменная, как преступления и правонарушения, совершенные со стороны молодых людей. В то время, как сам индикатор «Социальная активность молодежи» является позитивным показателем, т.е. чем больше активной молодежи, тем больше показатель, однако большое количество преступлений не является позитивным показателем для региона, соответственно, для перевода всех показателей на одно плюсовое поле требуется использование целого значения.

Так, расчет переменной «преступления и правонарушения, совершенные со стороны молодых» производится посредством суммы показателей количества административных правонарушений, совершенных преступлений и по числу молодежи [22]:

$$P_1 = \frac{(AP+PP)}{Y}, \quad (7)$$

где P_1 -- сумма преступлений и правонарушений, совершенных со стороны молодых, AP -- административные правонарушения, PP -- совершенные преступления, Y -- число молодежи.

Вместе с этим, для расчета субиндикатора преступлений и правонарушений был включен показатель молодых людей, отбывающих уголовное наказание по данному региону, данная переменная (P_2) определилась, исходя из количества отбывающих уголовное наказание молодых людей по отношению доли молодежи в регионе. Полученные две переменные были размножены, а для отражения негативного эффекта показателя в позитивном, было взята константа (1), то есть:

$$P = C - (P_1 + P_2), \quad (8)$$

где P_1 -- сумма преступлений и правонарушений, совершенных со стороны молодых, P_2 -- сумма молодых, отбывающих уголовное наказание, C константа -- 1.

Переменные субиндекса «Социальная активная молодежь»: социальная активность, общественно-политическая активность (количество молодых депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса, областных, районных, городских Советов, количество молодых людей - членов политических партий и общественных организаций), творчески и физически активная молодежь рассчитывались по следующей формуле:

$$SA = \frac{YA}{Y}, \quad (9) [23]$$

где SA -- доля социально-активной молодежи; YA -- количество молодых депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса, областных, районных, городских Советов; количество молодых людей - членов политических партий и общественных организаций, количество творчески и физически активной молодежи; Y -- количество молодежи в регионе.

В связи с однородностью величин был конструирован аддитивный индикатор, то есть однородность величин позволяет сложить переменные, соответственно индикатор «Социальная активность молодежи» определялся исходя из суммы всех субиндикаторов данной переменной.

Индикатор «деятельность органов государственной власти по реализации ключевых направлений государственной молодежной политики» [24] оценивает систему государственной поддержки молодежи, наличие инфраструктуры и прочие (поддержка талантливой молодежи: количество обладателей значков («Зульфия», «Мард уғлони» и др.); гранты, стипендии (Государственные стипендии Президента Республики Узбекистан, Государственные стипендии, призеры международных и республиканских олимпиад, соревнований и спортивных соревнований, конкурса «Эль-юрт умиди»); система профессиональной ориентации и занятости молодежи: количество программ профессиональной ориентации и занятости молодежи, количество агентств профессиональной ориентации и занятости молодежи, количество бизнес-инкубаторов, количество коворкинг-центров, программы для молодых семей (включая жилье), обеспеченность жильем молодых семей).

Для подсчет данных показателей были взяты относительные величины переменных: поддержка талантливой молодежи; помощь (количество) оказанная молодым людям в трудных жизненных ситуациях; система профориентации и трудоустройства молодежи поделенную на численность молодежи на количество молодежи города/района, и C - константа, равная 100:

$$K = \frac{(a+b+c)}{p} * C, \quad (10)$$

Субиндекс «Обеспечение жильем молодых семей» был определен по соотношению количества молодых семей города/района. В связи с одинаковой размерностью данных показатели третьего индикатора были суммированы.

Индикатор «Государственная молодежная политика и ее инфраструктура»: нормативная и правовая база в этой отрасли (реализация законов и указов по молодежной политике, целевых программ); учреждения и организации, работающие с молодежью (общее

количество государственных учреждений и организаций, негосударственных организаций, работающих с молодежью).

Для оценивания исполнительности государственных организаций была использована следующая формула:

$$E_x = \frac{G}{(a+b)}, \quad (11) [25]$$

где E_x -- коэффициент исполнительности государственных организаций, G -- количество государственных организаций, работающих с молодежью, a -- выполнение законов и постановлений о молодежной политике, b -- исполнение целевых программ.

Для подсчета коэффициента охвата деятельности:

$$G_y = \frac{G}{Y} * C, \quad (12) [26]$$

где G_y -- охват деятельности государственных организаций, G -- количество государственных организаций, работающих с молодежью, Y -- совокупность молодежи в городе/районе, константа $C = 10$.

Общая оценка деятельности государственных организаций:

$$GE_x = E_x * G_y, \quad (13) [27]$$

где GE_x -- деятельность государственных организаций, E_x -- коэффициент исполнительности государственных организаций, G_y -- коэффициент охвата молодежи.

Вместе с этим, как указывалось ранее, является важным учесть охват деятельности молодежных негосударственных и некоммерческих организаций, в частности:

$$NGO_y = \frac{NGO}{Y} * C, \quad (14) [27]$$

где NGO_y -- охват деятельности молодежных негосударственных некоммерческих организаций, NGO -- количество негосударственных некоммерческих организаций, работающих с молодежью, Y -- совокупность молодежи в городе/районе, константа $C = 100$.

Для измерения государственной молодежной политики и ее инфраструктуры полученные показатели отличительной размерности, соответственно, был рассчитан мультипликативный индикатор.

Индикатор «Информационно-коммуникационные технологии и молодежь» состоит из: степени использования ИКТ (уровень использования ИКТ; проникновения ИКТ; количество мобильных устройств); информационно-коммуникационных показателей и молодежи (количество приобретенных компьютеров за последние пять лет; количество специалистов; лимит на интернет).

Степень использования ИКТ:

$$ICT_u = \frac{ICT_v}{(a+b)} * C, \quad (15) [27]$$

где ICT_u - степень использования Интернета; ICT_v - проникновение интернета, a - использования ИКТ; b - количество мобильных устройств; константа $C = 100$.

Лимит интернета (ICT_l) и количество компьютеров (ICT_{comp}) рассчитывались в соотношении с количеством учащихся в средних (а) и профессиональных (b) учреждениях. Специалисты (ICT_p) - в соотношении с количеством учебных заведений (средних (c), профессиональных (d) и высших (e) учебных заведений). Полученные переменные индикатора Информационно-коммуникационные технологии и молодежь ICT_y из-за одинаковой размерности рассчитывались сложением компонентов, а именно:

$$ICT_y = ICT_u + \left(\frac{ICT_l}{(a+b)} \right) + \left(\frac{ICT_{comp}}{(a+b)} \right) + \left(\frac{ICT_p}{(c+d+e)} \right), \quad (16) [27]$$

В связи с тем, что все индикаторы индекса аддитивны, а его составляющие разной размерности был использован метод масштабирования величин. Метод масштабирования величин позволяет привести их к одной размерности (или к безразмерному виду).

Индикатор «финансирование сферы государственной молодежной политики» является латентной переменной, соответственно, данные отсутствуют, и переменные данного показателя будут сняты с данной модели. Между тем, мы надеемся, что при последующем совершенствовании модели индекса, данный показатель на региональном уровне будет включен.

Следует отметить также риски, которые могут быть при сборе данных, в частности их своевременность, достоверность, латентность, а также многие исследования доказывают, что молодежная среда изменчива [28]. Соответственно в перспективе, мы допускаем изменения переменных в индексе.

Для масштабирования переменных было использовано линейное масштабирование, которое отображает значение показателя на интервале от 0 до 1, сохраняя пропорции между отдельными значениями, данное осуществляется по следующей формуле:

$$X_i^{(ls)} = \frac{X_i - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}}, \quad (17)$$

где $X_i^{(ls)}$ -- линейное масштабированное значение, X_i -- наблюдаемое значение переменной -- X , $X_{\min}$ -- минимальное значение X , $X_{\max}$ -- максимальное значение -- X . [29]

Вышеуказанные расчеты позволят рассчитать 5 индикаторов одинаковой размерности Национального индекса измерения молодежной политики, совокупность которых будет представлять собой аддитивный индекс (суммирование показателей). Полученные показатели рассчитываются по нормализованной шкале на интервале от 0 до 1, с дробными промежуточными позициями. У стандартизации показателей в шкале с минимумом 0 и максимумом 1 есть различные преимущества. Начиная с того, что минимум 0 - это естественное проявления полного отсутствия данного качества. Соответственно, максимум 1 – это естественное выражение проявления события и полной реализации качества. Дробные значения меньше 1 – это числовое выражение вероятности событий или степени проявления качества [29]. Отсюда следует, что в диапазоне шкалы от 0 до 0,4 -- низкий показатель; от 0,5 до 0,7 -- средний показатель; от 0,7 до 1 – высокий показатель. (К примеру, в исследовании глобального индекса профилактики ВИЧ среди наркопотребителей (Sevigny, Meylakhs, Mohammad Javad, Mohamad Reza, 2020) используется шкалирование от 0 до 1. Чем выше показатель, тем более высокий в стране уровень развития профилактики ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков [30].)

Данная методика предоставляет возможность оценить состояние молодежи, условия предоставленных возможностей для молодежи и эффективность государственной молодежной политики на национальном уровне в разрезе областей, городов и районов [31].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Хорезмская область состоит из 2-х городов (Ургенч и Хива) и 11 районов (Хива, Ургенч, Багат, Янгибазар, Янгиарык, Ханка, Кошкूपыр, Шават, Хазарасп, Тупроккаля и Гурлен). Согласно данным 2020 года общее количество населения составляет 1 884 114, 30% из них составляет молодежь, более 36 тыс. молодых людей входят в NEET (т.е. молодёжь не занятая и не трудоустроенная), в регионе происходит постоянный отток трудовой миграции из состава молодых людей.

Для конструктора и проверки подсчета индекса мы использовали данные в разрезе городов и районов Хорезмской области в двух временных промежутках, в частности, данные за январь и ноябрь 2020 года. Согласно подсчетам по первому Индикатору «Социально-экономическое положение молодежи», было выявлено следующее: самые низкие показатели по социально-экономическим показателям молодежи (Рисунок 1.) занимают районы Янгиарык (0,1) и Кошкूपыр (0,29), а высокие показатели в городе Ургенче (0,82) и в районах Гурлен, Шават и Хазарасп.

Средние показатели в городе Хива (0,5), в районах Ургенч и Тупроккаля.

Следует отметить резкие изменения в период с января по ноябрь 2020 года. В частности, резко снизились показатели в районах Янгибазар (0,10), Хазарасп (0,15), Шават (0,29), Багат (0,09) и г. Ургенч (0,38). В целом (Рисунок 2.) за данный период социально-экономическая ситуация среди молодежи Хорезма значительно снизилась по всей области. Данному значительно повлияли и факторы, связанные с пандемией, поскольку изменилась ситуация в семьях, система преподавания в образовательных учреждениях, поступление в вузы, проблемы с трудоустройством выпускников, а также резкое увеличение безработицы в регионе в связи с карантином.

Рисунок 1. Социально-экономическое положение молодежи (январь 2020 г.

Рисунок 2. Социально-экономическое положение молодежи (ноябрь 2020 г.)

Как мы видим, по Рисункам 3 и 4, Индикатор «Социальной активности» за период с января по ноябрь в целом не изменился. Низкие показатели социальной активности сохранились в районах Ургенч, Тупроккальа, Янгиарык, Янгибазар, Шават, Багат, Хазарасп, а также в городах Ургенч и Хива, что связано с высокими показателями преступлений, совершенных со стороны молодежи в данных районах.

Рисунок 3. Социальная активность молодежи (январь 2020 г.)

Рисунок 4. Социальная активность молодежи (ноябрь 2020 г.)

Показатель «деятельность органов государственной власти по реализации основных направлений государственной молодежной политики» за январь 2020 года низкий во многих районах (от 0 до 0,2), что очень плачевно. Однако показатели высокие в районе Ургенч (1) и в городе Хива (0,47), но к ноябрю 2020 г. показатели Ургенча значительно снизились, а города Хивы (1) в сравнении повысились. Вместе с этим, в три раза повысился показатель деятельности органов государственной власти в городе Ургенч (0,61) (Рисунок 5). Как показывают данные, это связано с предоставленными неравными экономическими возможностями для районов, а также условиями проживания и развития молодых. Поскольку не в каждом районе существуют инкубаторы для молодых предпринимателей, «мехнат гузарлари» и «коворкинг центры», вместе с этим из-за отсутствия условий не каждый молодой может стать победителем международных олимпиад и спортивных соревнований.

Рисунок 5. Деятельность органов государственной власти по реализации основных направлений государственной молодежной политики (январь 2020 г.)

Рисунок 6. Деятельность органов государственной власти по реализации основных направлений государственной молодежной политики (ноябрь 2020 г.)

Рисунок 7. Измерение управления государственной молодежной политикой и ее инфраструктуры (январь 2020 г.)

На рисунке 7 и 8 представлен Индикатор «оценки управления государственной молодежной политики», т.е. данный индикатор отвечает за качество исполнительности государственных и негосударственных организаций по реализации программ и проектов. Высокие показатели наблюдаются в городах Хива и Ургенч, с нетипичными высокими показателями в районах Янгиарык и Шават, с другой стороны, данное аргументируется «правилом» исполнительности регионов.

Рисунок 8. Измерение управления государственной молодежной политикой и ее инфраструктуры (ноябрь 2020 г.)

Индикатор «ИКТ и молодежь» отвечает на вопрос развитости и доступности информационных коммуникационных технологий в молодежной среде (образовательные учреждения (вуз / колледж / лицей / школа), доступность интернета и на его достижимость и др.) в регионе.

В целом, мы можем видеть, что показатели высокие, однако хотелось бы отметить два парадокса, в частности, города Ургенч (0,25) и Хива (0,30) с низкими показателями Индикатора «ИКТ и молодежь» (Рисунок 9.). Как показал анализ, в данных городах мало специалистов по ИКТ в соотношении с количеством учебных заведений и молодых. Самые высокий показатель наблюдается в районах Богат (1) и Ханка (0,9), а самый низкий - Хазарасп, средние показатели варьируют от 0,6 до 0,4 в районах Хива, Кошкупыр, Ургенч, Гурлен и Шават.

Рисунок 9. Индикатор информационно-коммуникационные технологии и молодежь (январь 2020 г.)

Рисунок 10. Индикатор информационно-коммуникационные технологии и молодежь (ноябрь 2020 г.)

Рисунок 11. Национальный индекс измерения молодежной политики (январь 2020 г.)

Рисунок 12. Национальный индекс измерения молодежной политики (ноябрь 2020 г.)

ВЫВОДЫ.

В целом, если проанализировать полученные результаты Национального индекса измерения молодежной политики за январь 2020 года в Хорезмской области в разрезе районов, то они выстроились следующим образом: высокие показатели в диапазоне от 0,7 до 1 занимают районы Багат, Ургенч, Шават и Ханка; средний уровень от 0,5 до 0,7 занимают города Хива и Ургенч, а также районы Хива, Кошкूपыр, Гурлен и Янгиарык; низкий показатель от 0 до 0,5 взяли районы Янгибазар, Хазарасп и Тупроккальа (Рисунок 11).

К ноябрю 2020 года показатели изменились (Рисунок 12), в частности высокий показатель индекса был отмечен в районах Багат, Ханка, Хива, Кошкूपыр, Янгиарык и в городе Хива; средний показатель в районе Ургенч Гурлан и в городе Ургенч; низкий показатель - Тупроккальа, Шават, Янгибазар и Хазарасп.

Отсюда следует, что на основе выстроенных показателей можно сконструировать Национальный индекс измерения молодежной политики, который может в целом дать понять состояние реализации молодежной политики по трем аспектам: состояние молодежи (1); условия, предоставленные для молодежи (2); эффективность (стейкхолдеров) государственной молодежной политики (3). Вместе с этим, данный механизм поможет стратегически отнестись при реализации молодежной политики и поддержать стабильность политического режима в стране посредством реализации стратегической эффективной молодежной политики.

Сноски / Iqtiboslar / References

1. Информация ООН. База данных динамики населения основана на статистических данных на электронной платформе <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/>.
2. «Молодежный бугор» - «Youth bulge», точнее см. исследование Goldstone J. Population and Security: How Demographic Change Can Lead to Violent Conflict, Journal of International Affairs 56. 2002. Pp.3-22.
3. Лухманова З. Роль молодежной политики в стабилизации политических режимов. // СИУ РАНХиГС. Развитие территорий. 2021. №2(24). С. 96-104.

4. Резолюцию СБ ООН 2250 Молодежь, мир и безопасность
Источник:<https://www.youth4peace.info/UNSCR2250/Introduction>
5. Ахременко А.С. Социальная эффективность государства в регионах России: 2008 – 2011 гг. Препринт WP14/2013/07 // Москва. 2013.
6. Лукова В.А. Государственная молодежная политика: российская и мировая практика реализации в обществе инновационного потенциала новых поколений. Стр.23. С.717.
7. Youth Development Index Results Report September 2013. <https://thecommonwealth.org/>
8. Global Youth Development Index and Report 2016 <https://thecommonwealth.org/>
9. Youth progress Index 2017 <https://www.youthforum.org/youth-progress-index>
10. Уставщикова С.В. Молодежь России: социально-демографическая характеристика//Ж: ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ// №4-4 (49) 2018 Ст. 11-14
11. Индекс благополучия молодежи Казахстана и краткий отчет по результатам национальных онлайн-консультаций с молодежью Казахстана/ Мажилис Республики Казахстан/ Научно-исследовательский центр Молодежь
12. Индекс благополучия и развития молодежи в Кыргызской Республике, г.Бишкек, ул.Фрунзе 402, 2017г, Источник: E-mail: office@dr.kg
13. Европейская Экономическая Комиссия ООН, Фонд ООН в области народонаселения Статистика международной миграции. Практическое руководство для стран Восточной Европы и Центральной Азии Женева, 2011, Стр. 29.
14. Иванов Ю.И., Погорелюк О.Н. Статистическая обработка результатов медико-биологических исследований, М.: Медицина, 1990, С. 217. Стр.91.
15. Захаров С. В. Население России 2013: двадцать первый ежегодный демографический доклад//Глава:2 Брачность и брачное состояние М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015, Стр. 42-80.
Источник:<https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/1c075h12bu/direct/177493110.pdf>
16. Глава 2. Порядок расчета численности незанятого населения, нуждающегося в трудоустройстве/ методика расчета незанятого населения, нуждающегося в трудоустройстве, и разработки баланса трудовых ресурсов, занятости и трудоустройства населения Республики Узбекистан / ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 к Постановлению КМ РУз от 22.12.2017 г. N 1011
[https://nrm.uz/contentf?doc=524854_metodika_rascheta_nezanyatogo_naseleniya_nujdayushchegosya_v_trudoustroystve_i_razrabotki_balansa_trudovyh_resursov_zanyatosti_i_trudoustroystva_naseleniya_respubliki_uzbekistan_\(prilojenie_n_4_k_postanovleniyu_km_ruz_ot_22_12_2017_g_n_1011\)](https://nrm.uz/contentf?doc=524854_metodika_rascheta_nezanyatogo_naseleniya_nujdayushchegosya_v_trudoustroystve_i_razrabotki_balansa_trudovyh_resursov_zanyatosti_i_trudoustroystva_naseleniya_respubliki_uzbekistan_(prilojenie_n_4_k_postanovleniyu_km_ruz_ot_22_12_2017_g_n_1011))
17. Фрумин И. Оценка качества образования: между контролем и поддержкой / Первое сентября.2000г.
№92. С.1-6.
18. Programme for International Student Assessment/ PISA/ <https://www.oecd.org/pisa/>
19. Progress in International Reading Literacy Study /PIRLS/ <http://www.pirls.org/>
20. Trends in Mathematics and Science Study /TMSS/ <https://nces.ed.gov/timss/>
21. Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование 2-е издание. ЮРАЙТ С.222. Стр.52.
22. Шилова Н.А., Собинина А.А. Методика расчета комплексного показателя уровня городской преступности. М: ФИЗИКА. МАТЕМАТИКА. ИНФОРМАТИКА. 2014 С-115-119. Стр. 116.
23. Commonwealth Youth Development Index. National and Regional Toolkit a guide for developing regional and national youth development indices. UK. Commonwealth Secretariat.2016. Pp. 19-25.
24. Лухманова З.Т. Эффективность государственной молодежной политики Республики Узбекистан (на примере Хорезмской области) // Стратегия и тактика государственной молодежной политики в Российской Федерации за 30 лет: социально-воспитательный

- потенциал в теории и практике ее развития: материалы межрегион. науч.-практ. конф. г. Новосибирск, 27—28 апреля 2021 г. / Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Сиб. ин-т упр.; отв. ред. В. С. Пель. — Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2022. — 103 с. (Научный контент СИУ РАНХиГС). ISBN 978-5-8036-1031-1
25. Оценка эффективности реализации государственной молодежной политики в муниципальных образованиях РТ <https://minmol.tatarstan.ru/otsenka-effektivnosti-realizatsii-gosudarstvennoy.htm>
26. Commonwealth Youth Development Index. National and Regional Toolkit a guide for developing regional and national youth development indices. UK. Commonwealth Secretariat. 2016. Pp. 25.
27. Индекс благополучия и развития молодежи в Кыргызской Республике, г. Бишкек, ул. Фрунзе 402, 2017г, Источник: <http://www.sport.gov.kg/contents/viewcontent/id/415/pid/205>
28. Коротаев А. В., Ходунов А. С., Бурова А. Н., Малков С. Ю., Халтурина Д. А., Зинькина Ю. В. Социально-демографический анализ Арабской весны. Арабская весна 2011 года. Системный мониторинг глобальных и региональных рисков // Отв. ред. А. В. Коротаев, Ю. В. Зинькина, А. С. Ходунов.
29. Ахременко А. С. Политический анализ и прогнозирование. 2-е издание. ЮРАЙТ С. 222. Стр. 57.; Саидов С. Ш. Государственная молодежная политика Узбекистана. // Власть. № 07 (т. 26) / 2018. Москва. — С. 255.
30. Вельцель К. Рождение свободы / Cambridge. 2013 / М.: АЮ ВЦИОМ. 2017. С. 404. Стр. 91.
31. Seigny E. L., Meylakhs P., Mohammad Javad F., Mohamad Reza A. Development of a global index measuring national policy commitments to HIV prevention and treatment among people who inject drugs // International Journal of Drug Policy. 2020. No. 84 doi

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 2 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 2

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000